

УДК 621.78

НИКЕЛЬ АСОСЛИ ОЛОВБАРДОШ ҚОТИШМАНИНГ СТРУКТУРА ЎЗГАРИШИНИ ТАҲЛИЛИ

БЕРДИЕВ ДОРОБ МУРОТОВИЧ

Радиация ва ядро хавфсизлиги илмий-техник маркази, илмий котиб, техника фанлари доктори, профессор

LIANG ZHENGLONG

Lanzhou Texnologiya Universiteti (Хитой), кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор

ИБРОХИМОВА МУҚАДДАС МУҲАММАД СОБИР ҚИЗИ

И.Каримов номли Тошкент давлат техника университети, докторант

***Аннотация.** Тадқиқотда никель асосли Inconel 617 оловбардош қотишмасини қайта эритиш технологияларининг микроструктура ва нуқсонлар шаклланишига таъсири ўрганилган. Вакуумли индукцион печда эритиб тозалаш жараёни паст босимли муҳит ва электромагнит конвекция ҳисобига қотишманинг кимёвий бирхиллигини таъминлаши, шунингдек кислород, азот ва олтингугурт каби газли қўшимчаларни суюқ металлдан самарали чиқариши таҳлил қилинган.*

***Таянч иборалар:** Inconel, эритиш, газли қўшимчалар, қаттиқлик, суюқ металл, легирланган пўлат.*

Никел асосли оловбардош қотишмалар, Inconel номи билан кенг танилган бўлиб, аэрокосмик, кимё, нефть-газ ҳамда денгиз саноатида қўлланиладиган юқори самарали суперқотишмалар синфига киради. Ушбу қотишмаларнинг саноатда кенг тарқалиши, аввало, уларнинг юқори механик мустаҳкамликка эга бўлиши, яхши пайвандланувчанлиги, юқори ҳароратда термик барқарорлиги ҳамда агрессив муҳитларда, оксидланиш ва турли турдаги коррозия таъсирларига нисбатан юқори даражада чидамлилиги билан изоҳланади [1-4].

Кимё ва нефть-газ саноатида қўлланиладиган цилиндрсимон корпуслар, фланецли ҳалқалар, қувур ва коллектор шаклли деталлар эксплуатация жараёнида юқори ҳарорат, газ ёки суюқ агрессив муҳитлар таъсирида ишлайди. Бундай шарт-шароитларда деталларда тезлаштирилган емирилиш жараёнлари кузатилиб, уларнинг хизмат муддати сезиларли даражада қисқаради [5]. Шу боис мазкур турдаги деталларни Inconel 617 қотишмасидан тайёрлаш конструктив ва эксплуатацион жиҳатдан асосланган ечим ҳисобланади. Айниқса, газ турбина агрегатлари, иссиқлик алмаштиргичлар ва энергетик ускуналарда ушбу қотишмадан фойдаланиш кенг тарқалган [2-6].

Илгариги тадқиқотларда Inconel туридаги қотишмалардан тайёрланган деталларнинг юқори ҳароратли ва агрессив муҳитларда ишлаш қобилияти куйидаги натижалар билан тасдиқланган [3-6]:

- 900-1100 °С ҳароратда ишловчи газ турбина лопаткаларининг хизмат муддати 2-4 баробарга ошган [3];

- ёниш камералари ва кимёвий реактор элементларининг газ коррозиясига чидамлилиги сезиларли даражада яхшиланган [4];

- азот ва аммиак ишлаб чиқариш ускуналарида клапанлар аварияларининг эҳтимоли камайган, иссиқлик алмаштиргич қувурлардаги тешилишлар сони 3-5 мартага қисқарган [5, 6].

Inconel 617 қотишмаси таркибидаги асосий легирловчи элементлар - хром, молибден ва ниобий - оксидловчи ва хлоридли муҳитларда питтинг ҳамда ёриқли коррозияга

чидамлиликни оширади. Бу ҳолат питтинг коррозияга қарши туришнинг эквивалент кўрсаткичи (PREN) қийматининг ортиши билан боғлиқ [5, 6].

Шунингдек, ниобий кўшимчаси доналар чегаралари бўйлаб хром ва молибден карбидларининг ажралиб чиқишини чеклаб, доналараро емирилишга мойилликни камайтиради [6]. Қотишманинг юқори мустаҳкамлик кўрсаткичлари эса никель матричасида ниобий ва молибденнинг қаттиқ эритма орқали мустаҳкамловчи таъсири ҳисобига таъминланган [7], суяқ металлни кальций билан модификациялаш оксид ва сульфид кўшимчаларни морфологиясини сезиларли даражада яхшилаган [8].

Юқори ҳароратда ишловчи қалин деворли корпуслар ва мураккаб шаклли қувур элементларини тайёрлашда вакуумда қуйма олиш технологияси қўлланилади. Мазкур усул қотишма структурасининг бирхиллигини таъминлаб, газ ғоваклари ва металлмас кўшимчалар ҳосил бўлиш эҳтимолини камайтиради [8]. Фланец ва ҳалқасимон деталлар эса, одатда, иссиқ ҳолатда штампланган орқали олиниб, кейинчалик механик ишлов берилади. Иссиқ деформация жараёнида доналарнинг оқим йўналиши бўйлаб шаклланиши деталларнинг чидамлилик ва мустаҳкамлигини оширади [9].

Мазкур ишда юқори ҳароратли ва агрессив муҳитларда ишлайдиган ускуналар деталларини Inconel қотишмасидан тайёрлаш техник ҳамда илмий жиҳатдан асосланган ечим сифатида таклиф этилган. Гарчи Inconel қотишмалари нисбатан қиммат ва уларга ишлов бериш технологик жиҳатдан мураккаб бўлса-да, конструкцион деталларнинг хизмат муддати ошиши, ишончилиги ва юқори эксплуатацион кўрсаткичлари умумий иқтисодий самарадорликни таъминлайди.

Тадқиқот объекти сифатида никель асосли оловбардош қотишма - Inconel 617 танланди. Ушбу қотишма юқори ҳароратда ишловчи конструкцион деталлар учун хос бўлган юқори механик мустаҳкамлик, коррозия ва иссиқликка чидамлилик хоссалари билан ажралиб туради [8]. Бироқ қотишма таркибида Cr, Mo ва Nb элементларининг юқори концентрасияси суяқ ҳолатда унинг газлар ва металлмас кўшимчаларга нисбатан юқори реакция қобилиятига эга бўлишига сабаб бўлади [9].

Эксплуатация жараёнида бундай кўшимчалар:

- юқори ҳароратда пластикликнинг пасайишига;
- мустаҳкамлик ва чидамлиликнинг камайишига;
- коррозион барқарорликнинг ёмонлашишига;
- гомоген бўлмаган дендритли структура шаклланишига олиб келади.

Қуйма усулда олинган заготовкларда газ ғоваклари, металлмас кўшимчалар, ликвация, дендритли мутадил бўлмаган структура ҳамда ёриқлар каби нуқсонлар шаклланиши мумкин. Мазкур нуқсонлар қотишманинг механик, коррозион ва эксплуатацион хоссаларини сезиларли даражада пасайтиради. Айниқса, ғовакликнинг юқори даражада бўлиши қуйманинг мустаҳкамлиги ва коррозиябардошлигига салбий таъсир кўрсатиб, ёриқлар ҳосил бўлиш эҳтимолини оширади. Илгари ўтказилган тадқиқотларда ўлчами 50 мкм дан катта бўлган ғоваклар мавжуд металл материалларда коррозиябардошлик пасайиши ва дарзлар пайдо бўлиш эҳтимоли ортиши аниқланган [8-10].

Шу сабабли юқори сифатли қуймалар олишда вакуумли индукцион эритиш, кальций билан модификациялаш ва электрошлакли қайта эритиш технологияларини қўллаш муҳим ҳисобланади. Мазкур ишда Inconel 617 қотишмасини ишлаб чиқаришда икки босқичли тозалаш технологияси – вакуумли индукцион печда эритиш (ВИПЭ) ва электрошлакли қайта эритиш (ЭШКЕ) - илмий ва амалий жиҳатдан мақсадга мувофиқ деб топилди.

Тадқиқотлар ўлчамлари $15 \times 15 \times 15$ мм³ бўлган кубик ҳамда диаметри 15 мм ва баландлиги 5 мм бўлган цилиндрик намуналарда амалга оширилди. Намуналарнинг кимёвий таркиби асосий легирловчи элементлар бўйича индуктив боғланган плазма (ICP) усулида, углерод миқдори эса инфракизил ютилишга асосланган LECO усули ёрдамида аниқланди [11-13].

Микроструктурный анализ для образцов кремниевых карбидов, прошедших шлифовку кофозлами ёрдамида босқичма-босқич механик ишловдан ўтказилди ва 1 мкм ўлчамли олмос пастасы билан сайқалланди. Кўндаланг кесимлардаги газ ғоваклик ҳар бир намуна учун камида 15 та микрофотосурат таҳлили асосида ImageJ дастури орқали баҳоланди. Оптик кузатишлар Keyence VHX-7100 микроскопида амалга оширилди [13].

Кенгайтирилган микроструктурный анализда $\times 200$ катталаштиришда олинган микрофотосуратлар бутун кесим майдони бўйлаб бирлаштирилди. Намуналар Каллинг-2 реактиви билан кимёвий ишлов берилган ҳолда Zeiss EVO 50 сканирловчи электрон микроскопида таҳлил қилинди [14].

ВИПЭ жараёнида индукцион ток таъсирида ҳосил бўладиган электромагнит кучлар суяқ металл ҳажмида интенсив конвекцияни юзага келтиради. Бу ҳолат диффузион жараёнларни жадаллаштириб, қотишманинг кимёвий таркиб бўйича бир хиллигини таъминлайди.

Inconel 617 қотишмасини ВИПЭ жараёни $\approx 1500-1550$ °C ҳарорат оралиғида ва $P = (1-5) \times 10^{-3}$ мбар вакуум шароитида амалга оширилди. Вакуум муҳит газларнинг парциал босимини кескин камайтириб, кислород ва азотнинг эритмадан чиқиб кетишини фаоллаштиради ҳамда металлмас қўшимчаларнинг шлакка ўтишини таъминлайди.

Никел асосли қотишмани комплекс тозалаш мақсадида кальций модификатор сифатида қўлланилди. Кальций юқори кимёвий актив элемент бўлиб, кислород ва олтингугурт билан барқарор бирикмалар ҳосил қилади ҳамда металлмас қўшимчаларни модификациялайди. Тажриба натижаларига кўра, энг самарали тозаланиш $C_a = 0,03-0,04$ оғир.% оралиғида кузатилди. Қўшимча киритилгандан сўнг эритма 10-25 дақиқа ушлаб турилди.

Кальцийнинг кислордан тозалаш - деоксидловчи таъсири қуйидаги реакция билан ифодаланади:

Мувоzanат константаси:

$$K_{CaO} = \frac{a_{CaO}}{a_{Ca} \times a_O}, \quad (2)$$

бу ерда:

a_{CaO} - кальций оксидининг активлиги,

a_{Ca} - кальцийнинг металлдаги активлиги,

a_O - кислороднинг активлиги.

Қаттиқ ҳолдаги CaO учун активлик қиймати одатда: $a_{CaO} \approx 1$ тенг деб қабул қилинган.

Суяқ металлда кальций ва кислород активликлари эса қуйидагича ифодаланади:

$$a_{Ca} = f_{Ca} [\%O], \quad (3)$$

Бу ерда f_{Ca} ва O_f - тегишли элементларнинг активлик коэффициентлари бўлиб, улар металл муҳитининг таркибига боғлиқ ҳолда ўзгаради.

Шунда мувоzanат тенгламаси қуйидаги ифодалаш мумин:

$$K_{CaO} = \frac{1}{f_{Ca} [\%Ca] f_O [\%O]}. \quad (4)$$

Ушбу ифодадан кўриниб турибдики, кальций миқдори ортиши билан кислороднинг мувоzanат концентрацияси кескин камаёди. Бу кальцийнинг жуда кучли деоксидловчи элемент эканини тасдиқлайди.

Тадқиқотда кальций тўғридан-тўғри соф ҳолатда эмас, балки Ca-Al мастерқотишмалари кўринишида киритилди. Бу усул кальций миқдорини аниқ назорат қилиш, унинг буғланиш орқали йўқолишини чеклаш ҳамда тигел материаллари билан ноҳуш реакцияга киришиш хавфини камайтириш имконини берди:

Ушбу реакциялар натижасида юқори эрилиш ҳароратига эга бўлган ўткир қиррали алюминий оксид киритмалари шарсимон шаклга эга, паст эриувчан кальций алюминатларга айланади. Бу эса металлмас қўшимчаларнинг зарарли таъсирини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

ВИПЭда тозаланган ва кальций билан модификацияланган Inconel 617 қотишмасидан сифатли қуймалар олиш мақсадида ЭШҚЕ жараёни амалга оширилди. ЭШҚЕ жараёни $I = 3-8$ kA ток қийматида, қайта эритиш тезлиги $v = 2-6$ мм/мин шароитида олиб борилди.

Шлак сифатида $\text{CaF}_2\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3$ тизимидаги таркиб қўлланилди (55-65 % CaF_2 , 15-25 % CaO , 10-20 % Al_2O_3), бу шлакнинг оптимал қовушқоклигини таъминлаб, оксид ва сульфид киритмаларни самарали боғлаш имконини берди. Шлак ваннаси ҳарорати 1550-1650 °C, металлнинг ишчи ҳарорати эса 1450-1550 °C оралиғида ушлаб турилди [11].

ЭШҚЭ жараёнида шлак ваннасининг ҳарорати металл ҳароратидан юқори бўлиб, 1550-1650 °C атрофида сақланди ва асосан металлмас қўшимчаларни боғлаш функциясини бажарди. Эритманинг шлак остидаги ишчи ҳарорати эса 1450-1550 °C диапазонида ушлаб турилиб, бу Inconel 617 (Ni-Cr-Mo-Nb) қотишмасининг суюқланиш интервалига мос ҳолда барқарор қайта кристалланиш таъминланди [15].

Қайта эритиш натижасида қолдиқ металлмас қўшимчалар шлакка ўтиб, қотишманинг кимёвий таркиби сақланди ва йўналтирилган дендритли структура шаклланди. Бу қуйманинг механик хоссаларининг барқарорлигини оширди.

ВИПЭ, кальций билан модификациялаш ва ЭШҚЭ ни бирлаштирган комплекс технология Inconel 617 қотишмасини газли ва металлмас қўшимчалардан самарали тозалаш, структура бирхиллигини таъминлаш ва эксплуатацион хоссаларини барқарорлаштириш имконини беради. Мазкур ёндашув юқори ишончли иссиқбардош деталлар ишлаб чиқариш учун илмий ва технологик жиҳатдан мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Inconel 617 қотишмасини ВИПЭ + Ca + ЭШҚЭ комплекс технологияси орқали олинган қуйма заготовклар таркибидаги газ ғовак нуқсони ўрганилди (2-расм). Кўндаланг кесим таҳлили натижасида ғовакларнинг икки асосий тури аниқланди: кўндаланг кесим бўйлаб тасодифий тарқалган микропорлар ҳамда марказий зонада учбурчаксимон, контур зонада эса тўртбурчаксимон геометрияга эга бўлган, решеткасимон тузилмада жойлашган чўзилган макродефектлар. Таҳлил натижаларига кўра, ўлчами 50 мкм дан катта ғоваклар улуши сезиларли эмас бўлиб, умумий газ ғоваклик даражаси 5-6 % ни ташкил этди.

1-расм. Қуйма заготовклар таркибидаги газ ғовак ҳолати

Қуйма ҳолатидаги намуналарнинг микроструктураси никел асосли матрицада дендритли тузилма ва интердендрит худудларда жойлашган иккламчи фазалар мавжудлиги билан тавсифланади (2-расм). Матрица фонида турли шакл ва ўлчамдаги металлмас қўшимчалар тарқалгани кузатилди. Микроструктура таҳлилида икки хил характерли худуд ажратилди: биринчисида нотекис шаклга эга, қора рангли оксид заррачалари мавжуд бўлиб, улар механик хоссаларни пасайтириши, маҳаллий мўртлик манбаи ва ёриқлар бошланиш нуқтаси бўлиши мумкин; иккинчисида эса пластинкасимон ёки игнасимон шаклдаги, молибден ва ниобийга тўйинган иккламчи фазалар аниқланди. Ушбу фазалар интердендрит худудларда шаклланиб, интерметаллид ёки карбид-силицид хоссасига эга бўлиши мумкин.

2-расм. Inconel 617 қотишмаси қуйма усулда олинган намуналарни микроструктураси
Оксидли қўшимчалар таҳлили (3-расм) уларнинг кўп фазали, гетероген ички тузилишга эга эканини кўрсатди. Элемент хариталари ушбу зарраларда Al, Si, Cr, Mo ва Nb элементларининг юқори концентрацияда жамланганини тасдиқлади. Al ва O элементларининг бир вақтда мавжудлиги Al_2O_3 асосли ёки мураккаб оксид фазалар шаклланганини, Si концентрациясининг юқорилиги эса силицид ёки оксид-силикат комплекслар эҳтимолини кўрсатади. Cr элементнинг тарқалиши зарра ва матрица ўртасида диффузион ўзаро таъсир мавжудлигини аңлатади.

3-расм. Inconel 617 қотишмаси қуйма усулда олинган намуналар таркибидаги оксидли қўшимчалар

3-расм, *a* қизил тўртбурчак билан белгиланган объектда ноқонуний шаклга эга, кўп фазали ва ички тузилиши гетероген бўлган зарралар борлиги аниқланди. Ушбу зарра Ni-асосли матрицага кирмайдиган, Mo-Nb-Si-Al-O элементлари билан бойитилган мураккаб оксид-интерметаллид қўшимчалар дейиш мумкин. Бундай қўшимчалар бир жойда жамланиши қотишмада қуйдаги нуқсонларни ҳосил бўлишига асос бўлади:

- маҳаллий қаттиқликни ошириши;
- ёриқ бошланиш нуқтаси бўлиши мумкин;

- қотишмани зарбга чидамлилигини пасайтириши мумкин.

Бундай ҳолатлар қотишма олишни технологик режимлар (эритиш муҳити, атмосфера, сепиш ёки қотиш шароити) билан чамбарчас боғлиқдир.

Al элемент харитасида алюминий ҳам зарра ичида мавжуд экани кузатилади (3-расм, б). Al + O комбинацияси Al_2O_3 асосли оксид инклюзия ёки мураккаб оксид фазанинг эҳтимолини кўрсатади.

Si харитасида элементнинг асосан зарра марказида юқори концентрацияда экани кўринади (3-расм, в). Бу ҳолат зарра таркибида силицийли фазалар (масалан, силицидлар ёки оксид-силикат комплекслар) мавжуд бўлиш эҳтимолини оширади.

Cr тақсимоти нисбатан бир маромда, аммо зарра атрофида маълум даражада концентрация ўзгариши кузатилади (3-расм, г). Бу ҳолат зарра ва матрица ўртасида диффузион ўзаро таъсир мавжудлигини англатади.

XULOSA

1. Микроструктуравий таҳлил натижалари Inconel 617 қотишмасида элементларнинг фазовий жиҳатдан нотекис тақсимланиши, иккламчи фазалар ва оксидли қўшимчалар шаклланиши кузатилишини кўрсатади. Мазкур ҳолатлар қуйма олишнинг технологик режимлари ва тозалаш жараёнлари билан бевосита боғлиқ бўлиб, уларни оптималлаштириш қотишманинг эксплуатацион хоссаларини яхшилашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

2. Кальций билан модификациялаш оксид ва сульфид қўшимчаларни морфологиясини яхшилаб, уларнинг зарарли таъсирини сезиларли даражада камайтиради, оптимал Ca миқдори 0,03-0,04 оғир.% этиб аниқланди.

3. Электрошлакли қайта эритиш қолдиқ қўшимчаларни самарали тозалашга, йўналтирилган дендритли структура шаклланишига ва қуйманинг механик хоссаларини барқарорлаштиришга хизмат қилади.

4. ВИПЭ + Ca + ЭШҚЕ комплекс технологияси қўлланилган ҳолда олинган қуйма заготовкларда ўлчами 50 мкм дан катта бўлган хавфли ғовақлар аниқланмади, иккиламчи фазаларнинг ҳажмий улуши эса чекланган даражада сақланди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Donachie M.J., Donachie S.J. Superalloy-Retrospect and Future Prospects. A Technical Guide. ASM, 2002. pp. 339-351.
2. Reed R.C. The Superalloys: Fundamentals and Applications. Cambridge Univ. Press, 2006. 372 p.
3. Glicksman M.E. Principles of Solidification. Springer, 2011. 345 p.
4. Thomas D., Gleadall A. Advanced metal transfer additive manufacturing of high temperature turbine blades // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 121, 2022, pp. 639–654.
5. Thompson Y., Zissel K., Förner A., Körner C. Metal fused filament fabrication of the nickel-base superalloy IN 718 // Journal of Materials Engineering and Performance. Vol. 31, 2022, pp. 6641–6653.
6. Lu Z., Ayeni O.I., Yang X., Park H.Y., Jung Y.G. Microstructure and phase analysis of 3D-printed components using bronze metal filament // Journal of Materials Engineering and Performance. Vol. 29, 2020, pp. 5751–5762.
7. Ramazani H., Kami A. Metal FDM, a new extrusion-based additive manufacturing technology for manufacturing of metallic parts: a review // Progress in Additive Manufacturing. Vol. 7, 2022, pp. 75–98.
8. Carrozza A., Mazzucato F., Aversa A., Reischle M., Calignano F., Manfredi D., Fino P., Ambrosio E.P. Single scans of Ti-6Al-4V by directed energy deposition: a cost and time effective methodology to assess the proper process window // Metals and Materials International. Vol. 27, 2021, pp. 1655–1666.
9. Cabrini M., Carrozza A., Lorenzi S., Pastore T., Manfredi D., Fino P. Influence of surface finishing and heat treatments on the corrosion resistance of LPBF-produced Ti-6Al-4V alloy for biomedical applications // Journal of Materials Research and Technology. Vol. 18, 2022, pp. 2401–2414.
10. Khorasani A.M., Gibson I., Veetil J.K., Ghasemi A.H. A review of technological improvements in laser-based powder bed fusion of metal printers // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 108, 2020, pp. 191–209.
11. Gao Y., Ding Y., Chen J., Xu J., Ma Y., Wang X. Effect of twin boundaries on the microstructure and mechanical properties of Inconel 625 alloy // Materials Science and Engineering: A. Vol. 742, 2019. pp. 501–512.
12. Shuai Wang, Xueyu Liao, Zhibin Zheng, Jun Long, Maolin Shen, Weixin Chen, et al. Exploring the hardness-independent wear behavior of typical wear-resistant materials under dynamic and static conditions. J Mater Res Technol. 2024. 33. pp. 6798-6809.
13. Berdiev D.M., Konstantinov V.M. Increasing the Wear Resistance of Engineering Parts Using Thermal Cycling Treatment. Advances in Transdisciplinary Engineering. 2024. 58. 243–249.
14. Berdiev D.M., Yusupov A.A. Improving the Wear Resistance of High-Precision Dies. Russ. Eng. Res. 2024. 44(11). Pp. 1553–1555.